

TIPE RESPON HEWAN

Winda Agusti¹⁾*, Naura Zahrani²⁾, Rayhan Pratama Putra³⁾, Frestina Helmi⁴⁾ Reva Ratu Fiola⁵⁾

¹⁾NIM 2310421013, Kelompok VI A, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

²⁾NIM 2310421019, Kelompok VI A, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

³⁾NIM 2310422029, Kelompok VI A, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

⁴⁾NIM 2310422039, Kelompok VI A, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

⁵⁾NIM 2310423027, Kelompok VI A, Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, UNAND

*Koresponden: windaagusti22@gmail.com

Abstrak

Praktikum Tipe Respon Hewan dilaksanakan pada Jumat, 13 Maret 2025. Tujuan dari praktikum ini agar mahasiswa mampu untuk mengetahui respon dari berbagai rangsangan yang diberikan pada makhluk hidup (cahaya, gravitasi dan arus). Hasil pada praktikum ini adalah pada *Pontoscolex corethrurus* bergerak menjauhi cahaya, sehingga tipe gerakan fototaksis *Pontoscolex corethrurus* cenderung mengarah menjauhi cahaya (-). Pergerakan *Pontoscolex corethrurus* ke arah bawah paling cepat yaitu pada sudut 60°, sedangkan pergerakan *Pontoscolex corethrurus* jatuh ke bawah yang paling lambat yaitu pada sudut 30°, sehingga tipe gerakan geotaksis pada *Pontoscolex corethrurus* cenderung menuju ke bawah atau mendekati arah gravitasi (+), walaupun cacing berusaha untuk merayap naik, tapi karena gaya gravitasi tubuh cacing cenderung turun. Pada Rheotaksis ikan *Aplochellus panchax* cenderung bergerak melawan arus yang dimana mendekati rangsangan (+).

Kata Kunci : Fototaksis, geotaksis, *Pontoscolex corethrurus*, respon hewan, rheotaksis

PENDAHULUAN

Perilaku hewan merujuk pada serangkaian respons yang ditunjukkan oleh hewan sebagai reaksi terhadap rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Perilaku ini mencakup berbagai aktivitas seperti gerakan, komunikasi, dan interaksi sosial yang terjadi di antara spesies hewan di seluruh dunia. Selain respons terhadap rangsangan fisik, perilaku hewan juga mencakup aspek seperti pola makan, reproduksi, migrasi, pembangunan sarang, dan perilaku kawin (Rezeki, 2021). Faktor-faktor seperti genetika, sistem saraf, hormon, pengalaman hidup, interaksi sosial, dan tekanan seleksi alam berperan dalam membentuk perilaku hewan yang kompleks dan beragam antarspesies. Memahami perilaku hewan penting untuk mengetahui dinamika ekologi dan evolusi dalam populasi hewan, serta bermanfaat dalam konservasi satwa liar, pengelolaan hewan, dan hubungan antara manusia dan hewan.

Perilaku adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisme sebagai respons terhadap rangsangan. Saat mengamati perilaku, sering kali kita cenderung menginterpretasikan tindakan organisme tersebut seperti perilaku manusia, yang dikenal sebagai antropomorfisme (Y: anthropos =

manusia). Perilaku hewan dapat dipengaruhi oleh faktor genetik (perilaku bawaan atau innate behavior) maupun hasil dari proses belajar atau pengalaman dari lingkungan (Muyassaroh *et al.*, 2020). Dalam ekologi perilaku, terdapat perdebatan tentang apakah perilaku hewan lebih dipengaruhi oleh faktor genetik atau hasil pengasuhan dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku hewan merupakan hasil kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan, yang membentuk perkembangan sifat tertentu (Ariani & Wahyono, 2021).

Perilaku hewan menjadi fokus utama dalam ilmu perilaku hewan dan biologi evolusioner. Ketertarikan terhadap perilaku hewan tidak hanya memengaruhi penelitian ilmiah, tetapi juga berdampak pada berbagai bidang seperti konservasi, pertanian, kedokteran hewan, dan psikologi manusia. Perilaku hewan muncul sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi respons individu terhadap lingkungannya. Studi mengenai faktor-faktor yang menentukan perilaku hewan memberikan pemahaman lebih dalam tentang ekologi, evolusi, dan hubungan dengan manusia (Sihombing *et al.*, 2020). Oleh karena itu,

penelitian perilaku hewan menjadi penting untuk memahami dan memprediksi respons hewan dalam konteks yang lebih luas.

Perilaku hewan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang kompleks. Faktor internal mencakup genetik, sistem saraf, dan hormon, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan fisik, sosial, dan pengalaman hidup. Faktor genetik berperan dalam mengatur perilaku melalui pengaruh pada sistem saraf dan hormon yang merespons rangsangan lingkungan. Selain itu, faktor neurologis, seperti struktur dan fungsi otak, juga memengaruhi pengambilan keputusan dan proses pembelajaran dalam perilaku hewan (Fatmilarini, 2023).

Lingkungan eksternal, yang mencakup kondisi fisik dan sosial, memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku hewan. Faktor fisik seperti iklim, habitat, dan ketersediaan sumber daya dapat memengaruhi pola aktivitas, migrasi, dan proses reproduksi hewan. Selain itu, interaksi sosial antarindividu dalam populasi, termasuk hierarki sosial, komunikasi, dan perilaku kawin, juga memainkan peran penting dalam membentuk respons perilaku hewan. Selain faktor internal dan eksternal, pengalaman hidup individu juga memengaruhi perilaku melalui proses pembelajaran dan kemampuan adaptasi perilaku. Hewan dapat mempelajari perilaku melalui pengalaman langsung atau dengan mengamati individu lain dalam populasi. Proses ini memungkinkan hewan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan situasi (Lestari *et al.*, 2024).

Dalam perspektif evolusi, perilaku hewan dapat dipandang sebagai hasil dari tekanan seleksi alam yang mendukung kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi. Perilaku yang meningkatkan peluang bertahan hidup atau reproduksi dalam lingkungan tertentu cenderung diwariskan ke generasi berikutnya, sedangkan perilaku yang tidak mendukung akan berkurang atau hilang dari populasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menentukan perilaku hewan memerlukan pendekatan multidisiplin, termasuk pengamatan lapangan,

eksperimen perilaku, neurosains, genetika, dan pemodelan komputasi. Pendekatan terpadu ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kompleksitas perilaku hewan dan implikasinya dalam konteks evolusi, ekologi, dan konservasi.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Waktu dan Tempat

Praktikum mengenai Tipe Respon Hewan dilaksanakan di hari Kamis, 13 Maret 2025 pada pukul 13.30 WIB di Laboratorium Ekologi Hewan Departemen Biologi, Universitas Andalas

Alat dan Bahan

Pada praktikum ini alat yang digunakan yaitu cawan petri, senter bercahaya orange/kuning, *styrofoam* ukuran yang sudah ditentukan, kertas karbon, ketrans HVS A4, kertas milimeter A4, pentul, stopwatch/hp, kotak persegi panjang (seng) ikan atau kotak rheotaksis, penggaris/meteran kain, dan tepung terigu. Bahan yang digunakan yaitu *Pontoscolex corethrurus* dan *Aplochellus panchax*.

Cara Kerja

Adapun cara kerja praktikum tipe respon hewan ini adalah :

Fototaksis

Setengah dari cawan petri dilapisi dengan kertas karbon pada bagian atas dan bawahnya. Bagian yang berwarna hitam tersebut ditutup dengan papan yang juga berwarna hitam, sedangkan bagian lainnya dibiarkan tetap terbuka agar cahaya tetap dapat masuk. Tiga ekor cacing tanah ditempatkan di tengah ujung yang terang, kemudian arah pergerakan cacing diamati selama 15 menit. Daerah yang dilalui oleh cacing tersebut kemudian ditaburi dengan bedak talk dan digambarkan pada kertas milimeter serta ditandai dengan gambar panah. Percobaan ini diulang sebanyak tiga kali.

Geotaksis

Siapkan *Styrofoam* yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Kemiringan alat geotaksis diatur (misalnya 30°) dan alas bidang miring tersebut dilapisi dengan kertas yang telah dilembabkan. Tiga ekor cacing tanah diletakkan pada bagian bawah bidang miring dengan posisi

kepala menghadap ke atas. Pergerakan cacing tanah diikuti dan dicatat jumlah cacing yang melewati garis tengah bidang miring. Percobaan ini diulang dengan memperbesar sudut kemiringan menjadi 30°, 60°, dan 90°. Hasil percobaan ini kemudian didiskusikan terkait dengan sifat cacing tanah tersebut. Kemiringan alat geotaksis diatur (misalnya 30°) dan alas bidang miring tersebut dialasi dengan kertas yang telah dilembabkan. Lima ekor cacing tanah diletakkan pada bagian bawah bidang miring dengan posisi kepala menghadap ke atas. Pergerakan cacing tanah diikuti dan dicatat jumlah cacing yang melewati garis tengah bidang miring. Percobaan ini diulang dengan memperbesar sudut kemiringan menjadi 30°, 50°, dan 70°. Hasil percobaan ini kemudian didiskusikan terkait dengan sifat cacing tanah tersebut.

Rheotaksis

Lokasi sungai yang arusnya tidak terlalu deras dipilih. Pada kondisi tertentu, aliran air dapat dibuat menggunakan air ledeng atau kran. Kotak rheotaksis kemudian diletakkan dalam air hingga

terbenam sekitar 2/3 bagian. Kecepatan air dalam kotak percobaan tersebut diukur. Tujuh ekor ikan dengan ukuran yang relatif sama dimasukkan ke dalam kotak rheotaksis. Ikan dibiarkan berorientasi selama 10 menit. Selanjutnya, pengamatan dilakukan setiap 2 menit dengan memperhatikan arah kepala atau gerakan ikan. Pengamatan dilakukan dari jarak jauh untuk menghindari pengaruh respon terhadap pengamat. Gerakan ikan dikategorikan sebagai berikut: + = ikan menentang arus; - = ikan menghadap searah dengan arus; i = intermediet, posisi ikan tegak lurus dengan arus dan ikan dalam keadaan bergerak; ia = inaktif, jika posisi ikan seperti i, tetapi ikan diam. Pengamatan dilakukan sebanyak 10 kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, di dapatkanlah :

Fototaksis

Berdasarkan hasil pengamatan respon cacing terhadap cahaya didapatkan hasil :

Tabel 1. Hasil pengamatan Fototaksis pada *Pontoscolex corethrurus*

No.	Pengulangan 1	Pengulangan 2	Pengulangan 3	Keterangan
1.	+	+	+	Pengulangan 1-3 hewan tidak bergerak sehingga diberi tanda (+) atau mendekati cahaya
2.	-	-	-	Pengulangan 1-3 hewan terus bergerak menjauhi cahaya. Pergerakan hewan mulai masuk ke wilayah gelap pada menit 1:20 dengan cepat.
3.	-	-	-	Pengulangan 1-3 hewan terus bergerak menjauhi cahaya dengan pergerakan yang sangat lambat

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa *Pontoscolex corethrurus* bergerak menjauhi cahaya dan masuk ke daerah gelap dengan rata-rata waktu yang berbeda. Pada individu 1 tidak bergerak dalam waktu 5 menit dan mendekati cahaya sehingga (+) hal ini bisa di sebabkan oleh hewan yang terkena paparan cahaya berintensitas tinggi atau berkepanjangan dapat menyebabkan stres, sehingga gerakan cacing menjadi tidak

terarah. Pada individu 2 bergerak menjauhi cahaya dan masuk ke wilayah gelap pada menit 1:20 sehingga menunjukkan (-). Pada individu 3 hewan bergerak menjauhi cahaya dengan sangat lambat sehingga menunjukkan (-).

Cacing tanah selalu menjauhi cahaya karena cacing tanah merupakan hewan yang menyukai lingkungan yang lembab. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan cacing lebih aktif di

malam hari atau nokturnal. Cacing tanah menyukai lingkungan yang lembab dengan bahan organik yang berlimpahan dan banyak banyak kalsium yang tersedia. Akibatnya, cacing tanah terdapat paling melimpah dalam tanah berstruktur

halus dan kaya bahan organik dan tidak terlalu asam. Cacing tanah pada umumnya membuat liang dangkal dan hidup mencerna bahan organik yang terdapat didalam tanah (Nukmal, 2017).

Geotaksis

Tabel 2. Hasil pengamatan Geotaksis pada *Pontoscolex corethrurus*

No	sudut	spesies	Pengulangan			Kuadran				Keterangan
			1	2	3	I	II	III	IV	
1.	30°	1	-	-	+		√		√	Spesies 1 pengulangan 1 dan 2 berjalan ke atas dan ulangan 3 berjalan ke bawah. Spesies 2 ulangan 1 dan 2 mengarah ke bawah dan ulangan 3 ke atas. Spesies 3 semua ulangan mengarah ketas.
		2	+	+	-		√		√	
		3	-	-	-		√			
2.	60°	1	+	+	+				√	Spesies 1 dan 3 pada 3 ulangan hanya melewati kuadran IV dan spesies 2 hanyan ulangan 3 yang melewati kuadran IV.
		2	+	+	+			√	√	
		3	+	+	+				√	
3.	90°	1	+	+	+				√	Spesies 1-3 pada 3 ulangan hanya melewati kuadran IV dengan pergerakan yang cukup cepat.
		2	+	+	+				√	
		3	+	+	+				√	

Berdasarkan tabel diatas, respon cacing terhadap berbagai kemiringan menunjukkan pergerakan yang berbeda-beda. Pada kemiringan 30°, semua cacing masih dapat bergerak lurus dan melewati garis tengah bidang miring dengan waktu tempuh yang berbeda-beda dan cenderung menjauhi gravitasi dengan kurun waktu yang cukup lama. Adapun pada kemiringan 60° cacing cenderung bergerak mendekati gravitasi dengan kurun waktu cukup lama dan kemiringan 90° seluruh cacing bergerak mendekati gravitasi dengan kurun waktu yang cukup cepat.

Cacing yang dapat melewati garis tengah bidang miring pada kemiringan dengan sudut 30°, 60° dan 90°, ditempuh dengan waktu yang berbeda. Pada percobaan geotaksis disimpulkan bahwa semakin kecil sudut kemiringan maka *Pontoscolex corethrurus* dapat bergerak semakin lambat sehingga waktu yang diperlukan juga semakin lama. Hal ini juga berlaku jika semakin tinggi sudut kemiringan *Pontoscolex corethrurus* akan semakin singkat (Setyaningsih *et al.*, 2015).

Rheotaksis

Tabel 3. Hasil pengamatan Rheotaksis pada *Aplochellus panchax*

Spesies	Waktu	Jumlah			
		Positif (+)	Negatif (-)	Intermediet (i)	Inaktif (ia)
1. (<i>Aplochellus panchax</i>)	5 menit	+			
2. (<i>Aplochellus panchax</i>)	10 menit	+			
3. (<i>Aplochellus panchax</i>)	15 menit	+			

Berdasarkan tabel hasil pengamatan rheotaksis pada spesies ikan timah (*Aplochellus panchax*), dapat dilihat bahwa keseluruhan spesies

ikan bergerak mendekati rangsangan. Apabila ikan ingin pindah posisi kebelakang ia akan

membiarkan tubuhnya terbawa arus, lalu membalikkan badannya kembali.

Aplochellus panchax mampu hidup pada perairan yang memiliki rentang kualitas yang luas seperti pH, salinitas, suhu, dan lainnya. *Aplochellus panchax* juga mampu hidup di perairan pascatambang timah yang memiliki sifat asam. Ikan *A. panchax* merupakan salah satu ikan yang memiliki kemampuan beradaptasi pada lingkungan perairan ekstrem seperti tekanan pH, salinitas, cemaran logam, dan oksigen rendah sehingga dikelompokkan sebagai ikan ekstremofil (*extremophile fishes*) secara umum, *Aplochellus panchax* mendiami perairan dangkal yang ditumbuhi rerumputan, kayu atau ranting mati, dan akar tanaman di air sebagai daerah perlindungan. *Aplochellus panchax* adalah ikan sungai kecil dan parit dengan distribusi alami di Indonesia, tetapi dengan adanya introduksi spesies *Poecilia reticulata* maka keberadaan *Aplochellus panchax* menjadi tersingkir. *Aplochellus panchax* (ikan kepala timah) bersaing keras dan mulai terbatas distribusinya hanya di Hilir setiap sungai karena meledaknya populasi *Poecilia reticulata*. Kedua spesies ikan tersebut mempunyai kesamaan habitat, perilaku dan preferensi pakan sehingga selalu berkompetisi (Riesch *et al.*, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut yaitu :

1. Tipe gerakan fototaksis pada *Pontoscolex corethrurus* cenderung ke arah menjauhi cahaya (-). Namun, karena kelembaban yang tidak sesuai membuat *Pontoscolex corethrurus* kembali bergerak keluar.
2. Tipe gerakan geotaksis pada *Pontoscolex corethrurus* cenderung menuju ke bawah atau mendekati arah gravitasi bumi(+), meskipun cacing berusaha untuk bergerak naik, namun karena adanya pengaruh gaya gravitasi membuat tubuh cacing cenderung turun.
3. Tipe gerakan rheotaksis pada *Aplochellus panchax* cenderung bergerak melawan arus yang merupakan rheotaksis (+).

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan hendaknya setiap praktikan dapat memahami setiap prosedur

Arus sangat mempengaruhi penyebaran ikan. Hubungan arus terhadap penyebaran ikan adalah arus mengalihkan telur - telur dan anak-anak ikan dan daerah pemijahan ke daerah pembesaran dan ke tempat mencari makan. Migrasi ikan - ikan dewasa disebabkan oleh arus, khususnya arus pasang surut, arus secara langsung dapat mempengaruhi distribusi ikan. Rheotaksis merupakan respon hewan air terhadap aliran air yang hampir tidak bervariasi. Berorientasi ke arah hulu dan bila dapat berenang terus menerus bergerak melawan arus menandakan positif, searah arus menandakan negatif dan menyamping disebut indifference. Karakter tersebut merupakan pola tingkah laku yang diturunkan seperti adaptasi morfologi. Rheotaksis positif berarti ikan akan menyongsong datangnya arus, rheotaksis negatif jika membelakangi arus, dan respon diluar ketentuan tersebut termasuk respon *indifference*. Rheotaksis adalah orientasi atau pergerakan searah atau berlawanan arah arus adalah hal yang dimiliki oleh ikan. Ikan bermigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan rheotaksis. Selain itu, rheotaksis juga digunakan oleh ikan untuk menangkap/memakan makanan yang hanyut dialiran air (Adinugroho, 2015).

kerja dan dapat melakukannya dengan sebaik mungkin dan bekerja dengan hati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, M., Subiyanto, & Haeruddin. 2015. Komposisi dan Distribusi Larva Pelagis Ikan di Perairan Teluk Semarang. *Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan V, Universitas Brawijaya*.
- Ariani, N., & Wahyono, T. Y. M. 2021. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kejadian Leptospirosis di 2 kabupaten Lokasi Surveilans Sentinel Leptospirosis Provinsi Banten Tahun 2017 - 2019. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 4(2), 57-64.
- Fatmilarini, Y. P. 2023. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Santri Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan (JURRIKES)*, 2(2), 192-204.

- Lestari, Elisa, A., Mega, Silvianti., Nora, Fitria., Abdul, Razak., Suci, Fajrina. 2024. Faktor-Faktor Penentu Perilaku Hewan. *Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi (Jurnal Bioedutech)*, 3(1), 19-35
- Muyassaroh, N. Al, Saputra, R., & Sembiring, F. Y. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kecoa di Kapal Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Tahun 2019. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 20(2), 56-63.
- Nukmal, N. 2017 *Respon dan Adaptasi Hewan*. Bandar Lampung.
- Rezeki, S. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Anak Sekolah Dasar di SD Pinggiran Banda Aceh Tahun 2021. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(1), 124-134.
- Riesch R, Tobler M, Plath M. 2015. *Extremophile Fishes, Ecology, Evolution, and Physiology of Teleosts in Extreme Environments*. Springer 326p.
- Setyaningsih H, Hairiah K, Dewi W S. 2015. Respon cacing penggali tanah *Ponthoscolex corethrurus* terhadap berbagai kualitas seresah. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, 1(2): 63-72.
- Sihombing, C. M., Efendy, I., & Hadi, A. J. 2020. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penyedia Makanan Terhadap Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Warung Kecamatan Panyabungan. *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, 3(1), 18-27.

LAMPIRAN

Gambar 1. Fototaksis (5 menit)

Gambar 2. Fototaksis (10 menit)

Gambar 3. Geotaksis 60°

Gambar 4. Geotaksis 90°

Gambar 5. Geotaksis 30°

Gambar 6. Rheotaksis